

**ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НИЖНЕЙ СЕКЦИИ СТРЕЛЫ
ЭКСКАВАТОРА ЭКГ-10 МЕТОДОМ МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛА****Нанзад Ц.***Монгольский государственный университет науки и технологий.
Горно-геологический институт. Доктор, профессор***Энхжаргал Г.***Монгольский государственный университет науки и технологий.
Горно-геологический институт. Аспирант***DIAGNOSTICS OF THE TECHNICAL CONDITION OF THE LOWER SECTION OF BOOM OF THE
EKG-10 EXCAVATOR BY THE METHOD OF METAL MAGNETIC MEMORY****Nanzad Ts.,***Mongolian National University of Science and Technology.
Mining and Geological Institute. Doctor, Professor***Enkhjargal G.***Mongolian National University of Science and Technology.
Mining and Geological Institute. Postgraduate student***Аннотация**

Используя комплекс современных исследовательских и аналитических инструментов и программного обеспечения, являющегося передовым методом диагностики магнитной памяти металла, мы провели измерения металлоконструкций нижней части стрелы экскаваторов типа ЭКГ-10, поэтапно по разработанной нами собственной методике, обработали результаты, оценили техническое состояние, выявили деформированные элементы и области, требующие дальнейшего внимания, а затем по возможности определили остаточный ресурс отдельной нижней части стрелы, разработали инструкции и внедрили их в производство.

Abstract

Using a set of modern research and analytical tools and software, which is an advanced method for diagnosing the magnetic memory of metal, we measured the metal structures of the lower section of the boom of the EKG-10 type excavators, step by step according to our own methodology, processed the results, assessed the technical condition, identified deformed elements and areas requiring further attention, and then, if possible, determined the residual life of a separate lower section of the boom, developed instructions and implemented them in production.

Ключевые слова: нижняя часть, магнитная память, стрела, элементы, остаточный ресурс.

Keywords: lower section, magnetic memory, boow, elements, residual resource.

Введение

Экскаватор - это основная головная горнодобывающая машина при любом способе разработки полезных ископаемых открытым способом. При монтаже машин и оборудования любое отклонение всех его технических параметров от проектного решения в той или иной степени может отрицательно сказаться на надежности металлоконструкции и работе оборудования. С увеличением срока службы любой техники увеличивается износ его основных металлических конструкций, ускоряется процесс образования трещин и растрескивания, и как следствие, снижается прочность и надежность конструкции, что может привести к авариям. Одним из важных вопросов является диагностика металлоконструкций, быстрая оценка их технического состояния и определение остаточного ресурса [1]. С этой целью я посетил международную конференцию «Диагностика», проходившую в Москве (Россия) в феврале 2011 года, где эффективно ознакомился с масштабами и методами диагностической работы, проводимой в странах с использованием магнитной памяти. В результате с 2011 года мы изу-

чали метод диагностики металлоконструкций, в результате чего был приобретен полный комплект диагностических средств для МКА в ООО «Энергодиагностика». В мае 2011 года мы прошли обучение в Пекинском филиале компании и получили одобрение на проведение исследований и составление заключений. Таким образом, мы имеем полное право проводить диагностику магнитной памяти для оценки качества и технического состояния металлоконструкций, следуя стандартам ISO 24497-2-2007 для металлоконструкций и стандартам ISO 24497-3-2007 для оценки качества сварных соединений [2,3]. В результате в мае 2018 года вышеуказанные права были подтверждены Монгольской ассоциацией неразрушающего контроля.

Теоретическая основа исследования

Основной причиной выхода из строя оборудования и конструкций являются зоны концентрации напряжений (ЗКН), где интенсивнее всего протекают коррозия, трещины и изгибы. Поэтому необходимо в первую очередь анализировать структурно-механические свойства металла в зонах концентрации напряжений (ЗКН) [1.2.3]. Метод магнитной памяти металлов (МППМ), основанный

на теории о том, что дислокационные явления, происходящие в металлах, связаны с магнитными явлениями, является передовым методом неразрушающего контроля, который регистрирует и анализирует рассеяние собственного магнитного поля (СМП), генерируемого в структуре металла. На СМП отражено необратимое изменение качества намагничивания в направлении максимальной силы, вызванное внешней нагрузкой, приложенной к металлу, а также структурные и технологические следы, оставшиеся в среде магнитного поля Земли после изготовления и монтажа деталей [1.2.3]. При испытании МПМ измеряются такие магнитные параметры, как нормальная и тангенциальная составляющие LSMS, путь, пройденный одним измерительным каналом Δx , и расстояние между соседними каналами Δz , такие как градиенты магнитного поля $K_x = \frac{[\Delta H]}{\Delta x}$ и $K_z = \frac{[\Delta H]}{\Delta z}$, в результате чего определяются основные источники повреждений, такие как напряженно-деформированное состояние (НДС) и , структурные потери в НДС, микро- и макродеформации в металле, а также остаточный запас прочности металлоконструкции. Метод магнитной памяти металлов основан на взаимосвязи механических и магнитных параметров деформационных свойств металлов, а измеренные магнитные параметры определяют конечное состояние конструкции перед разрушением.

$K_{\text{предел}}/K_{\text{среднее}} \approx (\sigma_{\text{предел}}/(0,9\sigma_{\text{текущее}}))^2$

где, K_{limit} - предельное значение градиента магнитного поля непосредственно перед образованием трещин, приводящих к разрушению после сотен циклов; K_m - средневзвешенное значение измерений градиента магнитного поля; σ_{limit} - значение предела внутренней прочности непосредственно перед образованием трещины; σ_{flow} - предел расхода.

$K_{\text{предел}}/K_{\text{среда}} = m$

где: m – предельное значение магнитных свойств металла.

Основная часть

По состоянию на нынешний год выемочно-погрузочные работы на руднике открытых работ предприятия “Эрдэнэт” ведутся экскаваторами типов ЭКГ-10, ЭКГ-12 и Liebherr. Эти экскаваторы имеют различные металлоконструкции по форме и структуре. Весьма важной частью экскаваторов является, как всегда, рабочие органы. А рабочие ор-

ганы вышеуказанных экскаваторов в процессе выполнения своих основных функций принимают различные нагрузки. Это зависит от физико-механических свойств горных пород, способности оператора, марки металла основных элементов рабочих органов, природно-климатических условий и т.д. Одновременно эти экскаваторы работают в отдельных забоях с различными параметрами. Всё это обуславливает необходимость провести диагностику металлоконструкций отдельно для каждого элемента и даже для каждого экскаватора. По результатам предыдущих исследований и диагностики металлоконструкций шагающих экскаваторов на угловых разрезах страны мы пришли к такому выводу, что наиболее правильным и объективным будет диагностика каждого элемента и частей металлоконструкций каждого типа и каждого отдельного экскаватора. Этот раз мы провели исследования и диагностику металлоконструкций нижней секций стрелы экскаватора ЭКГ-10.

Общая длина стрелы экскаватора ЭКГ-10 составляет 13,86 м, а правое и левое бедро стрелы соединены поперечной распоркой. Стрела состоит из верхней и нижней секций, которые соединены между собой петлями.

Измерения и диагностика нижней части стрелы и ее сочленений.

Для диагностики магнитной памяти с целью оценки технического состояния металлоконструкции стрелы в соответствии со стандартом ИСО 24497-2-2007 использовался прибор ИКН-3М-12 со сканером (датчиком) 1-8М [1,2,3].

Абсолютное значение напряженности магнитного поля измерялось 33 раза по длине нижней части стрелы (измерения прерывались из-за удара верхней левой части о опору лестницы). Измерения проводились 18 раз по всей длине уголков с внешней стороны, а остальные измерения проводились с внутренней стороны. Нижняя часть стрелки и направление измерений показаны на рисунке- 1. Измерения проводились с помощью сканера 1-8М, при этом предполагалось, что направление от основания стрелы до законечника нижней секций стрелы, а измерения по длине стрелы проводились от сочленений по нижней оси боковой части.

При проведении детальных измерений по длине нижнего сочленения стрелы основные параметры диагностики магнитной памяти металла в целом имели следующие значения. Включая:

- Предельное значение магнитных свойств деформации металла составляет:

Рисунок-1. Нижние петли стрелы, которые крепятся к подошве.

→ - символ, указывающий направление измерения

в среднем – 3069, максимум 6,465, минимум 1,811
 - Максимальное значение градиента составляет:
 в среднем 8,754, максимум 28,439, минимум 2,682
 - Среднее значение градиента составляет:
 в среднем 3,181, максимум 9,279, минимум 0,904

Среднее значение магнитного показателя предельной потери деформации металла, измеренное по длине нижней части стыка и его элементов, составляет 3,069; Минимальное значение установлено на уровне 1,811, что свидетельствует о том, что техническое состояние территории в целом нормальное. Предельное значение магнитного показателя потери деформации металла, или коэффициента запаса, должно быть менее $m=4$ для металла

стрелы экскаватора ЭКГ-10. В частности, максимальное значение этого параметра составляет $m=6,465$, что свидетельствует о том, что в некоторых элементах нижнего сочленения стрелы могла образоваться зона концентрации напряжений (ЗКН).

Металл стрелы экскаваторов ЭКГ-10—имеет марку 110Г13Л по ГОСТ-5520-70. Марка стали и ее физические свойства [4].

Предел текучести, $\sigma_{0,2}$ (МПа)	Предел прочности при растяжении, σ_{ν} (МПа)	Ударная вязкость, КСУ (кДж/м ²)
335	670	49

Тогда для стали 110Г13Л предельное значение магнитных свойств деформации металла будет $m = \frac{K_{ин}^B}{K_{ин}^T} = \left(\frac{670}{335}\right)^2 = 4$

Для корректной оценки результатов диагностики магнитной памяти металлов по результатам

измерений детали и элементы были классифицированы на области, где возникала высокая зона концентрации (ЗК) рассеивания их магнитного поля, и области, где она не возникала. В область возникновения ЗК было включено 7 случаев измерений, выполненных в нижних узлах стрелы (таблица -1) [4].

Таблица - 1.

Элементы нижней части стрелы, где образовалась зона концентраций напряжения и их основные параметры МПМ

№	Имя файла	Измеренный элемент	K(x,z) max	K(x,z) сред	m
1	0123	По окружности на месте соединения левой верхней части нижней стрелки с верхней стрелкой, ЭКГ №23	4	0.937	4.271
2	0124	По нижней части левой нижней стрелки, ЭКГ № 23	12.098	1.931	6.267
3	0125	По боковой части левой нижней стрелки, ЭКГ № 23	4.082	0.904	4.514
4	0129	По нижней части правой нижней стрелки ЭКГ № 23	12.927	2	6.465
5	0144	По боковой части правой нижней стрелки, ЭКГ № 23	16.714	3.753	4.453
6	0145	По внутренней части левой нижней стрелки, ЭКГ № 23	6.283	1.556	4.038
7	0022	по подлестнице левой нижней стрелки, ЭКГ №12	8.578	1.569	5.468

Дисперсия и градиент магнитного поля измерений, выполненных на нижней части стрелки, где образовалась зона концентраций напряжения, показаны на рисунках 2...8, а анализ результатов измерений с помощью программы ММР-system 3.0 (по каждому каналу измерения) показан на рисунках 9...15 [4].

Рисунок-2. Дисперсия и градиент магнитного поля по окружности на месте соединения левой верхней части нижней стрелки с верхней стрелкой.

Рисунок-3. Дисперсия и градиент магнитного поля по нижней части левой нижней стрелки

Рисунок-4. Дисперсия и градиент магнитного поля по боковой части левой нижней стрелки

Рисунок-5. Дисперсия и градиент магнитного поля по нижней части правой нижней стрелки

Рисунок-6. Дисперсия и градиент магнитного поля по боковой части правой нижней стрелки

Рисунок-7. Дисперсия и градиент магнитного поля по внутренней части левой нижней стрелки

Рисунок-8. Дисперсия и градиент магнитного поля по подлестнице левой нижней стрелки

Анализ файла "FILE123.mms"

Заголовок таблицы: Анализ файла "FILE123.mms" по всей длине

Имя канала	H min	H max	H med	S (H)	K med	K max	m max	S (K)
Hp-1	-20.3	6.1	-10.6	22123.3	0.078	1.313	16.793	153.2
Hp-2	-34.6	7.8	-5.6	13051.8	0.097	2.500	25.832	189.8
Hp-3	-28.4	2.5	-12.7	25344.5	0.070	1.375	19.675	137.1
Hp-4	-32.3	3.1	-9.7	19830.8	0.093	3.188	34.394	180.8
Hp-5	-39.5	9.1	-7.7	17555.1	0.107	2.188	20.382	210.5
Hp-6	-39.8	8.1	-17.1	34131.7	0.142	1.813	12.754	279.8

Градиент Hp
 K [x,z] max = 4.000 x = 1954.0 z = 30.0 K [x,z] med = 0.937 m = 4.271

Рисунок-9. Анализ результатов измерений, проведенных по окружности на месте соединения левой верхней части нижней стрелки с верхней стрелкой с помощью программы MMP-system 3.0 (по каждому каналу измерения)

Анализ файла "FILE124.mms"

Заголовок таблицы: Анализ файла "FILE124.mms" по всей длине.

Имя канала	H min	H max	H med	S (H)	K med	K max	m max	S (K)
Hр-1	-68.8	23.0	0.1	6259.4	0.375	6.063	16.182	264.6
Hр-2	-33.0	31.4	-0.5	6001.8	0.507	7.438	14.676	361.1
Hр-3	-64.1	23.6	0.6	5766.0	0.347	5.375	15.480	245.3
Hр-4	-32.3	26.6	-7.4	8034.5	0.375	5.625	15.014	265.8
Hр-5	-52.0	26.6	1.5	7529.1	0.335	5.313	15.855	236.5
Hр-6	-36.5	38.3	-7.4	9735.9	0.414	6.063	14.660	295.1

Градиент Hр
 K (x,z) max = 12.098 X = 708.0 Z = 3.0 K (x,z) med = 1.931 m = 6.267

Рисунок-10. Анализ результатов измерений, проведенных по нижней части левой нижней стрелки с помощью программы MMP-system 3.0 (по каждому каналу измерения)

Анализ файла "FILE125.mms"

Заголовок таблицы: Анализ файла "FILE125.mms" по всей длине.

Имя канала	H min	H max	H med	S (H)	K med	K max	m max	S (K)
Hр-1	-7.8	12.0	6.1	14033.0	0.049	0.813	16.483	111.3
Hр-2	-11.3	25.8	5.8	16068.4	0.062	1.188	19.307	138.6
Hр-3	-11.1	10.1	5.4	13162.4	0.058	0.938	16.250	130.2
Hр-4	-24.8	8.0	-3.9	10141.7	0.062	1.625	26.139	140.3
Hр-5	-5.3	16.5	8.1	18664.2	0.067	1.125	16.895	149.9
Hр-6	-32.8	12.5	-3.6	13583.0	0.090	2.563	28.571	202.7

Градиент Hр
 K (x,z) max = 4.082 X = 56.0 Z = 50.0 K (x,z) med = 0.904 m = 4.514

Рисунок-11. Анализ результатов измерений, проведенных по боковой части левой нижней стрелки с помощью программы MMP-system 3.0 (по каждому каналу измерения)

Анализ файла "FILE129.mms"

Заголовок таблицы: Анализ файла "FILE129.mms" по всей длине.

Имя канала	H min	H max	H med	S (H)	K med	K max	m max	S (K)
Hр-1	-57.9	54.3	4.3	16232.9	0.274	7.375	26.885	470.8
Hр-2	-30.5	68.3	8.3	26543.6	0.347	11.813	34.087	584.2
Hр-3	-30.6	55.4	5.4	15278.9	0.249	3.750	15.035	427.1
Hр-4	-36.3	65.4	3.3	25860.2	0.297	5.875	19.803	504.4
Hр-5	-27.6	52.8	3.9	15918.8	0.274	5.250	19.169	470.8
Hр-6	-52.4	86.3	4.7	34077.4	0.371	5.000	13.477	633.5

Градиент Hр
 K (x,z) max = 12.927 X = 1718.0 Z = 10.0 K (x,z) med = 2.000 m = 6.465

Рисунок-12. Анализ результатов измерений, проведенных по нижней части правой нижней стрелки с помощью программы MMP-system 3.0 (по каждому каналу измерения)

Анализ файла "FILE144.mms"

Заголовок таблицы: Анализ файла "FILE144.mms" по всей длине.

Имя канала	H min	H max	H med	S (H)	K med	K max	m max	S (K)
Hр-1	-30.4	14.9	-4.7	12295.3	0.102	1.875	18.332	234.6
Hр-2	-175.1	42.0	-50.8	125816.7	0.248	4.688	18.893	573.6
Hр-3	-31.6	24.9	-6.5	16968.3	0.133	1.875	14.053	307.5
Hр-4	-97.5	27.4	-36.1	87848.3	0.184	2.813	15.277	425.0
Hр-5	-38.0	12.6	-2.4	9631.5	0.125	1.750	14.006	288.7
Hр-6	-73.8	16.3	-28.3	68021.2	0.181	2.813	15.527	417.6

Градиент Hр
 K (x,z) max = 16.714 X = 2074.0 Z = 0.0 K (x,z) med = 3.753 m = 4.453

Рисунок-13. Анализ результатов измерений, проведенных по боковой части правой нижней стрелки с помощью программы MMP-system 3.0 (по каждому каналу измерения)

Анализ файла "FILE145.mms"

Заголовок таблицы: Анализ файла "FILE145.mms" по всей длине.

Имя канала	H min	H max	H med	S (H)	K med	K max	m max	S (K)
Нр-1	-34.1	12.4	-9.4	23395.4	0.090	3.625	40.349	212.7
Нр-2	-11.8	38.6	11.2	27287.6	0.116	3.125	26.995	274.9
Нр-3	-34.5	19.6	-8.8	22887.7	0.088	2.625	29.810	209.6
Нр-4	-13.4	26.6	4.0	11820.4	0.087	2.500	28.803	206.2
Нр-5	-30.8	16.3	-8.6	21709.5	0.086	3.313	38.607	204.3
Нр-6	-23.3	22.5	3.0	10202.1	0.095	3.813	39.984	225.8

Градиент Нр
 К (x,z) max = 6.283 X = 2354.0 Z = 0.0 К (x,z) med = 1.556 m = 4.038

Рисунок-14. Анализ результатов измерений, проведенных по внутренней части левой нижней стрелки с помощью программы MMP-system 3.0 (по каждому каналу измерения)

Анализ файла "FILE22.mms"

Заголовок таблицы: Анализ файла "FILE22.mms" на участке от 0 мм до 1150 мм.

Имя канала	H min	H max	H med	S (H)	K med	K max	m max	S (K)
Нр-1	-13.8	33.6	12.8	15589.0	0.182	3.688	20.301	208.1
Нр-2	-70.5	24.8	4.1	13565.5	0.248	3.750	15.111	284.6
Нр-3	-13.8	34.0	12.5	15173.2	0.192	3.125	16.234	220.3
Нр-4	-53.9	15.5	-2.3	8875.1	0.206	2.125	10.302	236.0
Нр-5	-3.3	32.3	13.3	15289.6	0.212	3.375	15.886	242.6
Нр-6	-43.5	12.5	-2.2	6433.7	0.251	3.125	12.457	287.7

Градиент Нр
 К (x,z) max = 8.578 X = 1140.0 Z = 0.0 К (x,z) med = 1.569 m = 5.468

Рисунок-15. Анализ результатов измерений, проведенных по подлестнице левой нижней стрелки с помощью программы MMP-system 3.0 (по каждому каналу измерения)

Примечание: H_{min} и H_{max} – максимальное и минимальное значения относительной напряженности магнитного поля, А/м; K(x)_{max}, K(x)_{ср} – максимальное и среднее значения градиента, (А/м)/мм; m(z) – предельное значение магнитного показателя деформации металла;

- H_{min}, H_{max}, H_{med}, S(H) максимальное значение столбцов;
- K_{med}, K_{max}, m_{max} S(K) максимальное значение столбцов;
- среднее значение столбцов.

Таким образом, осмотр стрелы в процессе эксплуатации экскаватора показывает, что необходимо регулярно тщательно контролировать техническое состояние каждого элемента стрелы, указанных в таблице-1. В результате исследования и диагностики нам удалось определить остаточный ресурс по узлам, то есть по нижней секции экскаваторов типа ЭКГ-10. В качестве примера приведен рисунок-16 и таблица-2.

Рисунок-16. Остаточный ресурс нижней секций стрелы экскаватора ЭКГ-10, №21

Таблица-2

№	Контролируемая часть	Инвен.номер	K _{max}	K _{ср}	Остаточный ресурс,год
1	Нижняя секция стрелы	№12	8.12	3.36	6.13
2	Нижняя секция стрелы	№21	9.5	3.44	4.39
3	Нижняя секция стрелы	№23	8.34	2.44	1.74

ОБЩИЙ ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ

В результате проведенной работы по диагностике нижней секций стрелы экскаваторов ЭКГ-10 являющихся одним типом основного добычно-вскрышного оборудования рудника «Эрдэнэт» с использованием магнитной памяти металла и определению остаточного ресурса необходимых элементов сделаны следующие выводы и рекомендации:

1. Тщательное периодическое проведение диагностики методом магнитной памяти металла для каждой металлоконструкций даёт возможность выявить поверхности, части элемента и детали, на которых возникают зоны концентраций напряжений.
2. Отдельные элементы металлоконструкций нижней части стрелы экскаватора имеют различные остаточные ресурсы. Это говорит о том, что в целом нижняя часть стрелы для одного типа машин может иметь различный остаточный ресурс.
3. Для экскаватора ЭКГ-10 № 23 было установлено, что остаточный ресурс нижней части стрелы

составляет 1.76 год. Это предупреждает необходимость обратить внимание на эту часть.

4. При выполнении ремонта или технического обслуживания элементов, срок службы которых признан истекшим или близок к истекшим, необходимо еще раз тщательно осмотреть их и перебрать или заменить подозрительные элементы.

Список литературы

1. Дубов А.А., Дубов Ал.А., Колокольников С.М. Метод магнитной памяти металла и устройства управления. Учебник. М.: ЗАО «ТИССО», 2008. 365 с.
2. ISO 24497-2:2007 Неразрушающий контроль. Магнитная память металла. Часть 2.
3. ISO 24497-3:2007 Неразрушающий контроль. Магнитная память металла. Часть 3.
4. Исследование и диагностика металлоконструкций основного горного оборудования РОР-а предприятия “Эрдэнэт”. УБ.2022. стр.114.